

PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA ENERGIYA TEJAMKORLIKNING TEXNIK-IQTISODIY MEXANIZMINI YARATISH

Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti
Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6783989>

Annotatsiya: Paxta tozalash korxonalarida ham juda katta xajmda energiya resurslaridan foydalanilmoqda. Ushbu energiya resurslarini tejashni yo'lga qo'yish, samarali tarzda foydalanib, uning sarfini kamaytirish hozirgi davrning asosiy muammolaridan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Energiya tejamkorlik, paxta tozalash korxonasi, optimallashtirish.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini bozor isloxotlarining chuqurlashuvi davridagi faoliyatining asosini barcha soxalardagi samarali xolat tashkil etadi. Iqtisodiyotning barcha soxalarining rivoji juda katta xajmda energiya resurslarini talab qiladi. Mamlakatimizda elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatlari esa chegaralangan. Demak, eng zarur moddiy resurslardan biri xisoblangan elektr energiyasining xar bir birligidan tejab-tergab foydalanish talab qilinadi. Buning uchun sanoat korxonalarida umumiy talab qilinadigan elektr energiya miqdorini aniqlash hamda uni sarflash ob'ektlarini to'la tahlil qilish qonun-qoidalarini, tamoyillari va usullarini yaratish talab etiladi.

Ilmiy-amaliy tadqiqotdan ko'zda tutilgan maqsad-hozirgi davrda paxta tozalash korxonalarida foydalanilayotgan dastgoxlar, asbob-uskunalar xolatini baxolash va taxlil qilish asosida ulardagi energiya sarfini kamaytirishning texnik- iqtisodiy mexanizmini yaratish. Elektr energiyasi sarfini kamaytirishga imkon beruchi qo'shimcha moslamalarni yaratish va joriy qilish.

Ko'zda tutilgan muammo-hozirgi vaqtda korxonalaridagi moddiy resurslar tejamkorligiga erishish masalasidir. Ushbu masalani yechish yo'lida quyidagi vazifalar xal qilinishi zarur:

1. Hozirgi vaqtdagi energiya resurslaridan foydalanish xolatini baxolash.
2. Paxta tozalash korxonalarida elektr energiyasiga bo'lgan extiyojni aniqlash.
3. Elektr energiyasi sarfini optimal xolatga keltiruvchi yo'nalishlarni ishlab chiqish.
4. Energiya sarfini yuzaga keltiruvchi xolatlarni o'rganish va ularni oldini olish yo'llarini aniqlash.
5. Elektr energiyasini sarfini kamaytirishga imkon beruvchi moslama yaratish.

6. Elektr energiyasidan samarali foydalanishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish.

Koʻzda tutilgan masalaning yechimi oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtgacha boʻlgan ilmiy izlanishlarda bu masalaga yetarlicha eʼtibor qaratilmagan, yechimi topilmagan. Natijada elektr energiya sigʻimi ortib ketgan. Hozirgi kunda energiya sarfini kamaytirishga imkon beruvchi moslamaning yaratilishi juda katta ijtimoiy-iqtisodiy samara beradi. Elektr energiyasining tejalishi mamlakatimizda zamonaviy korxonalar va tashkilotlarni ishga tushirilishi va mavjudlarining iqtisodiy salohiyatidan toʻlaroq foydalanishga imkon beradi.

Iqtisodiy isloxlarning chuqurlashuvi sharoitida sanoat korxonalarida raqobatbardoshli maxsulotlarni ishlab chiqarish muxim masalalardan hisoblanadi. Raqobatbardoshli mahsulotlar ham sifati jihatidan, ham narxi jihatidan boshqa mahsulotlardan ustun boʻlishi lozim. Ishlab chiqariladigan mahsulotning narxini arzonroq boʻlishi uchun ularni ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish kerak boʻladi.

Paxta tozalash va toʻqimachilik korxonalaridagi dastgoxlar, asbob-anjomlarni ishlatish uchun sarflanadigan dvigatel energiyasi mahsulot tannarxida katta xissaga ega va ularni tejab-tergab sarflash mahsulot tannarxini pasaytirishning muxim omillaridan biri hisoblanadi.

Paxta tozalash korxonalaridagi barcha texnologik dastgoxlar, asbob-anjomlar va moslamalarni harakatga keltirish uchun, yoritish uchun, chigitni, paxta xom ashyosini va toʻlani titish uchun, quritish va tozalash uchun, ventilyatorlarni va isitgichlarni harakatga keltirish uchun juda katta miqdorda elektr energiyasi sarf qilinadi. Ushbu sarflanadigan elektr energiyaning sarflanish xolatini oʻrganish, baxolash, sarf darajasini aniqlash, kamaytirish yoʻllarini qidirib topish, tejamkorlik bilan foydalanishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish hozirgi vaqtda obʻektiv zaruriyatdir. Bu masalaning yechimini qanchalik tez topilsa, olinadigan samara shunchalik yuqori boʻladi.

Ushbu masalaning yechimi uchun zarur boʻlgan maʼlum imkoniyatlar mavjud. Paxta tozalash korxonalarida institut kafedralarining filiallari mavjud boʻlib,

ilmiy izlanishlarni ana shu filiallarda amalga oshirish mumkin. Paxta tozalash korxonalarining laboratoriya jixozlari, asbob-uskunalarining maʼlum qismi mavjud.

Loyixa davomida elektr energiya sarfini nazorat qiluvchi va baxolovchi moslama yaratiladi. Energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmi yaratiladi. Hozirgi iqtisodiy isloxlarni chuqurlashuvi sharoiti uchun energiyadan foydalanishni boshqarish tamoyillari, usullari ishlab chiqiladi.

Yaratilgan ishlanmalarni, uskunani, energiyadan foydalanishni boshqarish mexanizmini mamlakatda va tashqi bozorda sotish imkoniyati mavjuddir. Yaratilgan ushbu ishlanmalarni iqtisodiyotning qolgan barcha soxalarida ham qo'llash mumkin.

Muxim natija sifatida korxonalarda elektr energiyasi sarfini kamaytirishning yo'nalishlari, texnik-iqtisodiy mexanizmi va moslama tayyorlanadi va joriy etishga xarakat boshlanadi.

Namangan viloyati «Paxtasanoat» aksionerlik uyushmasiga qarashli korxonalarda joriy qilinadi.

Ilmiy tadqiqot doirasida amalga oshirilgan ishlarning natijalarini ishlab chiqarishda qo'llash korxonalarda energiya resurslaridan tejab foydalanishga asos yaratadi va korxonaning texnik-iqtisodiy xolatini yaxshilashga olib boradi. Shu bilan birgalikda mamlakatimiz iqtisodiyotini, yanada rivojlantirishga asos yaratadi.

Xulosa

Ilmiy faoliyati bir necha yildan beri amalga oshirilmoqda. Ular tomonidan sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish masalalari iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish masalalari amalga oshirilib kelinmoqda. Ular tomonidan bir necha qo'llanmalar, monografiyalar, maqolalar chop etilgan, to'qimachilik va yengil sanoat korxonalari faoliyatida joriy qilingan. Joriy qilinganligi to'g'risida xujjat olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 Vol. 3 No. 5 (2022): Science and Education

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

2. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - 10.5281/zenodo.6519792

3. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM

4. SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

5. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>
DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810
6. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>
DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836
7. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>
DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076
8. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLUSTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>
9. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021
URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>
10. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,
URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>
11. Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center, URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>
12. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,
URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

13. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.
URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>